

EDN LFNGLF

DOI 10.5281/zenodo.13788555

УДК 633.13:631.52

Зобнина И. В., Корелина В. А., Батакова О. Б.

ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ ПЛЁНЧАТОГО ОВСА ЯРОВОГО ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук»

Реферат. Овес яровой – одна из важнейших и наиболее распространённых зерновых культур, обладающая высокой адаптивностью к условиям севера. Поэтому оценка исходного материала при создании сортов с высоким потенциалом продуктивности зерна и зелёной массы, а также сочетанием в одном сорте большего количества хозяйственно ценных биологических признаков является основой при создании нового поколения сорта, способного адаптироваться к изменению климатических условий. Цель исследования – оценить плёнчатые формы овса ярового по урожайности зерна, зелёной массы и основным биометрическим параметрам в различные по метеоусловиям годы для целенаправленного использования в дальнейшей селекционной работе. В лаборатории растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук» в питомнике конкурсного сортоиспытания в период 2021–2023 гг. при различных метеорологических условиях проведено изучение 42 образцов овса селекции Федерального исследовательского центра «Немчиновка». В качестве стандарта использовали сорт Архан. По результатам изучения выделены семь перспективных образцов, сочетающие высокую урожайность с другими хозяйственно ценными биологическими признаками. Самая высокая урожайность зерна и зелёной массы отмечена в 2022 г. в условиях достаточной увлажнённости, наименьшая – в 2021 г. в условиях засушливости и аномально высоких температур. На основании проведённых трёхгодичных исследований по комплексу хозяйственно биологических параметров выделены ценные источники: 28h2369 – по урожайности зерна (4,9 т/га), сбору белка с 1 га – 524,3 кг/га, массе 1000 зёрен – 42,2 г, натуре зёрна – 508 г/л; K005 – по урожайности зерна (4,2 т/га) и натуре зерна – 513 г/л. По урожайности зелёной массы не выделился ни один образец. Все образцы высокоустойчивы к полеганию, не поражались пыльной головнёй и проявили себя как устойчивые к пятнистостям.

Ключевые слова: *Avena sativa* L., селекционные образцы, температура, осадки, гидротермический коэффициент (ГТК), урожайность, масса 1000 зерен.

Для цитирования: Зобнина И. В., Корелина В. А., Батакова О. Б. Оценка сортообразцов плёнчатого овса ярового при нестабильности погодных условий // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 84–93. EDN: LFNGLF. DOI: 10.5281/zenodo.13788555.

For citation: Zobnina I. V., Korelina V. A., Batakova O. B. Evaluation of breeding samples of filmy forms of spring oats under unstable weather conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 84–93. EDN: LFNGLF. DOI: 10.5281/zenodo.13788555.

Введение

В России, с ее умеренно-континентальным и континентальным климатом, овес является традиционной кормовой и продовольственной зерновой культурой для всех регионов страны, но в большей степени он распространен в регионах с

наиболее неблагоприятными природно-климатическими условиями. Совокупные посевные площади овса в стране в настоящее время держатся на уровне 2,5–2,7 млн га, при этом валовый сбор зерна составляет около 4,0–5,5 млн т. Практически все зерно овса используют на кормовые цели. На переработку для продовольственного назначения поступает только 6–9 % производимого зерна [1]. В Государственный реестр селекционных достижений включено 156 сортов овса ярового. По Северному региону районировано шесть сортов [2]. В Архангельской области сельхозпредприятия наиболее широко используют в настоящее время на кормовые цели два сорта – Архан и Кречет.

Овес относится к влаголюбивым культурам, поэтому недостаток влаги, как и высокие температуры, даже в отдельные периоды вегетации, приводят к снижению продуктивности зерна и зеленой массы на 60 % и более. Наиболее чувствительна к таким факторам репродуктивная стадия [3, 4]. Северный регион РФ в общем характеризуется хорошей влагообеспеченностью и умеренным температурным режимом, а количество выпавших осадков существенно менялось по межфазным периодам и годам изучения. Поэтому перед селекционерами стоит задача уделять внимание созданию засухоустойчивых сортов. Как утверждают ученые-селекционеры «повышенные температуры ускоряют прохождение растениями фенологических фаз, в результате они используют меньше солнечной радиации на формирование вегетативных и генеративных органов, что приводит к снижению продуктивности» [5].

По мнению большинства селекционеров, для эффективного возделывания любой культуры в той или иной зоне необходимы пластичные сорта, которые смогли бы обеспечить высокую продуктивность, рационально используя почвенные и климатические условия региона [6]. Создание таких сортов является одним из решающих подходов к получению стабильно высоких урожаев с качественными параметрами [7, 8]. Многочисленными исследованиями и практикой доказано, что в экстремально суровых почвенных и природно-климатических условиях земледельческих зон сорта должны быть более генетически защищены по основным признакам, формирующим потенциальную продуктивность [9]. Для создания продуктивного сорта, отвечающего запросам современного сельхозпроизводства, необходимо вести целенаправленную селекционную работу для выявления тех признаков, которые смогли бы обеспечить адаптивность и пластичность сортов [10, 11]. В регионах с неустойчивыми агроклиматическими условиями, как в течение всего периода вегетации, так и по годам, большое значение имеет их экологическая устойчивость [12]. Негативная роль стрессовых факторов внешней среды приводит к изменению физиологического состояния растения, что в дальнейшем отрицательно влияет на его продуктивные свойства [13].

Цель исследований – оценить плёнчатые формы овса ярового по урожайности зерна, зелёной массы и основным биометрическим параметрам в различные по метеоусловиям годы для целенаправленного использования в дальнейшей селекционной работе.

Материалы и методы исследований

Закладку питомников конкурсного сортоиспытания овса ярового (*Avena sativa* L.) в 2021–2023 гг. проводили в Архангельской области на базе опытной станции «Котласская» и лаборатории растениеводства Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук. Изучено 42 образца селекции ФИЦ «Немчиновка», проведено сравнение со стандартом Архан. Полевые и лабораторные исследования и наблюдения осуществляли в соответствии с

традиционными, отработанными методиками [14–16]. В исследования были включены семь перспективных образцов овса ярового плёнчатой формы, полученные в результате многолетней селекционной работы.

Почва участка слабоподзолистая, высокоокультуренная, по механическому составу среднесуглинистая глееватая, содержание гумуса – 3,7 %, подвижных форм фосфора – 253 мг/кг, калия – 328 мг/кг, кислотность – 6,3 ед. рН. Отбор почвенных образцов для анализа проводили согласно установленному стандарту. Мощность пахотного горизонта в разрезе составила 20–22 см.

В селекционных опытах применяли типичную агротехнику для южной зоны Архангельской области, без применения химических средств защиты от болезней и вредителей. Предшественник – однолетний райграс на зеленый корм. Основная обработка – зяблевая вспашка с оборотом пласта. Весной под культивацию внесено минеральное удобрение – нитроаммофоска (16:16:16) в дозе 2 ц/га.

Посев питомника конкурсного сортоиспытания проводили селекционной сеялкой СКС-6-10, в оптимальные агротехнические сроки. Норма высева – 5,5 млн шт. всхожих зерен на 1 га. Размещение делянок в опыте рендомизированное, в четырёхкратной повторности, в двух вариантах – на учёт семян и зелёной массы. Учетная площадь – 10 м². В фазе кущения проведена обработка гербицидом из баковой смеси «Магnum» (5,0 г/га) + «Балерина» (0,25 л/га). Уборку на зерно проводили поделочно – в фазе полного созревания селекционным малогабаритным комбайном SAMPO-130. Учёт урожайности зелёной массы осуществляли при наступлении фазы полного вымётывания прямым взвешиванием после скашивания каждой делянки кормоуборочным комбайном Hege 212. Статистическую обработку результатов исследований проводили по Б.А. Доспехову, используя метод дисперсионного анализа [17], и на IBM PC с применением пакета компьютерных программ AGROS v. 2.07 и STATGRAPHICS for Windows v. 5.1. Хозяйственно ценные признаки зерна определяли согласно Государственным стандартам: масса 1000 зерен – по ГОСТ 10842-89, пленчатость – по ГОСТ 10843-76, натура зерна – по ГОСТ 10840-2017. При анализе почв использовали: ГОСТ 26207-91 «Определение подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова», ГОСТ 26213-91 «Определение органического вещества по методу Тюрина», ГОСТ 26483-85 «Определение рН по методу ЦИНАО». Химический анализ на содержание белка в зерне проведен испытательной лабораторией ФГБУ станция агрохимической службы «Архангельская» (ФГБУ САС «Архангельская», г. Архангельск). Расчет гидротермического коэффициента (ГТК) проводился согласно методике Г.Т. Селянинова [18]. Агрометеорологические наблюдения получены по агрометеопосту Курцево, расположенному на расстоянии 1,7 км от опытного участка.

Результаты и их обсуждение

Во время прохождения эксперимента метеорологические условия различались по температуре и количеству выпавших осадков. Период трёхлетних исследований (2021–2023 гг.) представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Агрометеорологические условия периода вегетации овса ярового за годы проведения исследований

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Среднее за 2021–2023 гг.	Средние многолетние
Сумма эффективных температур, °С	1457	1296	1266	1340	1067
Средняя температура воздуха в вегетационный период, °С	17,5	17,9	16,6	17,3	13,7
Сумма осадков, мм	337	270	271	293	252
Гидротермический коэффициент	1,4	1,7	1,3	1,5	1,7

Для условий Архангельской области значение гидротермического коэффициента составляет от 1,5 до 2,5. Средняя величина ГТК в 2021–2023 гг. достигала 1,5, что соответствует оптимальному увлажнению. По годам изучения величина гидротермического коэффициента увлажнения Селянинова варьировала от 1,3 до 1,7. Наиболее высокая сумма эффективных температур за период с мая по август была в 2021 г. и составила 1457 °С. В 2022 и 2023 гг. данный показатель был существенно ниже – соответственно 1296 °С и 1266 °С. По всем изучаемым годам сумма эффективных температур была выше среднееголетних данных на 191–199 °С.

Дефицит влаги в сочетании с высокими температурами 2021 г. в период «кущение–выход в трубку», «выход в трубку – вымётывание» негативно сказались на развитии растений и привели к снижению продуктивности зерна и зеленой массы всех изучаемых сортообразцов. Основные осадки выпали в фазе созревания зерна, что уже никак не могло исправить ситуацию по формированию урожая.

Повышенные температуры и неравномерное выпадение осадков отмечали в 2022 г., а переувлажнение – в третьей декаде мая – первой декаде июня и во второй декаде июля, которое носило краткосрочный характер и не повлияло негативно на формирование урожая овса.

В начале вегетации в 2023 г. сложились благоприятные условия по температурному и водному режиму для развития растений. Основной проблемный фактор для овса – недостаточное увлажнение отмечено в первой-второй декадах июля (фазы цветения и полной спелости) и во второй-третьей декадах августа. Период вегетации 2023 г. был среднеблагоприятным для развития овса ярового.

В питомнике конкурсного сортоиспытания образцы овса изучали три года. Основным критерием оценки сортов является их продуктивность (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность плёнчатых сортообразцов овса ярового в конкурсном сортоиспытании, т/га

Сорто-образец	2021 г.		2022 г.				2023 г.			
	зерна	+/- к стандарту	зерна	+/- к стандарту	зелёной массы	+/- к стандарту	зерна	+/- к стандарту	зелёной массы	+/- к стандарту
Архан (St.)	2,1	-	5,2	-	29,6	-	4,2	-	22,7	-
28h2369	-	-	5,4	+0,2	30,7	+1,1	4,4	+0,2	23,1	+0,4
35h2636	2,0	+0,1	5,6	+0,4	23,3	-6,3	4,4	+0,2	23,3	+0,6
46h2438	1,9	+0,2	5,5	+0,3	26,9	-2,7	4,4	+0,2	20,8	-1,9
20h2502	2,2	+0,1	5,5	+0,3	23,7	-5,9	4,2	0	25,6	+2,9
83h2641	2,0	+0,1	4,9	-0,3	25,6	-4,0	4,8	+0,6	19,7	-3,0
K005	2,3	+0,2	5,5	+0,3	28,4	-1,2	4,7	+0,5	20,0	-2,7
H2863	2,4	+0,3	5,6	+0,4	24,8	-4,8	4,4	+0,2	22,6	-0,1
НСР ₀₅	0,26	-	0,49	-	3,87	-	0,37	-	3,49	-

Самая низкая урожайность зерна и зелёной массы отмечена в 2021 г. Урожайность зерна варьировала от 1,9 до 2,4 т/га. Образец H2863 достоверно (на 0,3 т/га) превзошёл стандарт Архан (2,1 т/га). Ускоренное прохождения фенологических фаз у растений овса отрицательно сказалось на формировании зелёной массы и на наливе зерна. Учёт урожайности зелёной массы был нецелесообразен. В сложившихся погодных условиях растения овса не смогли реализовать свой биологический потенциал, а плёнчатые овсы сформировали урожай зерна с низкой массой 1000 зерен и низкой натурной массой. Вегетация овса ярового, особенно в межфазный период «кущение-вымётывание», проходила в неблагоприятных погодных условиях. Температура воздуха в июне превысила

среднегодовалый показатель на 7,9 °С, осадков же выпало в 2,9 раза меньше нормы. Гидротермический коэффициент составил в июне 0,4, данный показатель соответствует резкому недостатку влаги и показывает засушливость периода.

Наиболее высокая продуктивность зерна и зелёной массы отмечена при благоприятных метеорологических условиях 2022 г. Урожайность зерна варьировала от 4,9 до 5,6 т/га, зелёной массы – от 23,3 до 30,7 т/га. По отношению к стандарту не выделены ни один образец. Урожайность зерна сорта Архан составила 5,2 т/га, зелёной массы – 29,6 т/га.

Период вегетации 2023 г. характеризовался среднеблагоприятными климатическими условиями, урожайность зерна варьировала от 4,2 до 4,8 т/га, зелёной массы – от 19,7 до 25,6 т/га. По продуктивности зерна достоверно превосходили стандарт Архан (4,2 т/га) два образца: К005 и 83h2641 – на 0,5–0,6 т/га. По продуктивности зелёной массы по отношению к стандарту не выделены ни один номер (Архан – 22,7 т/га). В среднем за двухлетний цикл урожайность зелёной массы варьировала от 22,65 до 26,9 т/га (Архан – 26,2 т/га). По годам изучения по отношению к стандарту не выделены ни один образец.

В таблице 3 представлена характеристика плёнчатых форм овса ярового по хозяйственно биологическим признакам.

Таблица 3 – Основные параметры хозяйственно-биологических признаков плёнчатых форм овса ярового

Сортономер	Год	Вегетационный период, сут		Масса 1000 зёрен, г	Натура зерна, г/л	Плёнчатость, %
		на зелёную массу	на семена			
Архан (St.)	2021 г.	-	89	37,2	460	25,4
	2022 г.	55	80	39,9	485	24,0
	2023 г.	55	84	37,3	480	21,9
	среднее	55	84	38,1	475	23,8
28h2369	2021 г.	-	-	-	-	-
	2022 г.	57	82	44,6	495	26,8
	2023 г.	60	89	39,7	520	22,0
	среднее	59	86	42,2	508	24,4
35h2636	2021 г.	-	89	39,6	478	20,6
	2022 г.	55	80	42,7	505	22,4
	2023 г.	60	89	37,1	495	23,6
	среднее	58	86	39,8	493	22,2
46h2438	2021 г.	-	90	35,6	451	28,0
	2022 г.	55	80	39,3	520	25,0
	2023 г.	55	84	38,2	490	25,2
	среднее	55	85	37,7	487	26,1
20h2502	2021 г.	-	90	39,0	438	26,6
	2022 г.	55	80	44,9	525	25,2
	2023 г.	56	85	43,7	500	20,2
	среднее	56	85	42,5	488	24,0
83h2641	2021 г.	-	91	36,2	480	27,8
	2022 г.	56	81	42,7	515	21,6
	2023 г.	55	84	39,0	490	23,2
	среднее	56	85	39,3	495	24,2
К005	2021 г.	-	92	37,1	450	27,6
	2022 г.	57	82	39,2	555	27,6
	2023 г.	59	88	36,6	535	24,8
	среднее	58	87	37,6	513	26,7
Н2863	2021 г.	-	92	42,6	434	24,4
	2022 г.	54	79	47,1	485	23,2
	2023 г.	55	84	41,9	500	23,2
	среднее	55	85	43,9	473	23,6
НСР ₀₅		-	-	3,15	30,61	2,33

В среднем за 2021–2023 гг. продолжительность вегетационного периода на зелёную массу у образцов варьировала незначительно – от 55 до 59 сут. (Архан – 55 сут.), на семена – от 85 до 87 сут. (Архан – 84 сут.). Наиболее продолжительный вегетационный период отмечен в неблагоприятном 2021 г. и варьировал от 89 до 92 сут. В благоприятный для развития растений период вегетации 2022 г. варьировал незначительно и составил от 79 до 82 сут. Продолжительность вегетационного периода 2023 г. составила 84–89 сут. По типу созревания изучаемых образцов преобладающей является среднеспелая группа спелости.

Селекционная оценка по массе 1000 зерен характеризует сорт по крупности и плотности, а в итоге – по технологической ценности продукции [19]. Пленчатость овса влияет на его питательную ценность. Снижение пленчатости – это один из способов повышения качества зерна. Поэтому селекционная работа должна быть направлена как на увеличение массы 1000 зерен, так и снижение пленчатости зерна. Выявлено, что лучшие условия для формирования массы 1000 зёрен сложились в 2022 г., показатель варьировал от 39,2 до 47,1 г, а у стандартного сорта Архан он составил 39,9 г. Показатель крупности и выполненности варьировал незначительно – от 36,2 г в 2021 г. и до 43,7 г в 2023 г. В среднем за три года по отношению к стандарту выделились два образца: Н2863 (43,9 г), 20h2502 (42,5 г), показатель у Архана составил 38,1 г.

Плёнчатость – сортовой признак, изменение которого связано преимущественно с изменением массы ядра зерна, а не с варьированием массы плёнок [20]. Наименьший процент плёнок в зерне у плёнчатых образцов был отмечен в 2023 г. и варьировал от 20,2 до 25,2 % (Архан – 21,9 %). В 2021 г. доля плёнок в зерне варьировала от 20,6 до 28,0 %, (Архан – 25,4 %), в 2022 г. – от 21,6 до 27,6 % (Архан – 24 %). У всех изучаемых нами образцов пленчатость варьировала от низкой (20–23 %) до средней (24–29 %). В среднем за 2021–2023 гг. низкую долю плёнки в зерне имели два образца 35h2636 (22,2 %), Н2863 (23,6 %) в сравнении со стандартом Архан (23,8 %).

Важное значение среди показателей качества зерна имеет натура зерна [21]. Она подвержена значительным изменениям и зависит от зоны выращивания, технологии возделывания и особенностей сорта. Северный регион является наиболее благоприятным для получения урожаев овса с высоким содержанием натуры. Наименьший показатель отмечен в 2021 г. и варьировал от 434 до 480 г/л. По отношению к стандарту (460 г/л) выделились два образца – 35h2636 (478 г/л), 83h2641 (480 г/л). Средний показатель натурной массы зерна отмечен в 2023 г. и варьировал от 490 до 520 г/л (Архан – 480 г/л), высокий – в 2022 г. и составил 485–555 г/л (Архан – 485 г/л). В среднем за три года по отношению к стандарту выделились два образца – К005 (513 г/л) и 28h2369 (508 г/л).

Устойчивость к болезням является важнейшим фактором повышения урожая. Изученные образцы не поразились пыльной головнёй, проявили себя как устойчивые к пятнистостям – 7 баллов и высокоустойчивые к полеганию – 8–9 баллов.

Оценка сортообразцов по содержанию и сбору белка представлена в таблице 4.

Содержание белка у образцов овса варьировало от 10,4 до 12,7 %. Все изучаемые нами образцы имели низкое и среднее содержание белка. Максимальным значением по содержанию белка характеризовался сортообразец 35h2636 (12,7 %). У образца 20h2502 этот показатель был на уровне стандарта Архан – 12,4 %, а минимальное значение показал номер К005 – 10,4 %. Показатель сбора белка с единицы площади варьировал от 409,5 до 524,5 кг/га; превысили стандарт четыре

номера: 28h2369 – 524,3 кг/га, 35h2636 – 508,0 кг/га, 20h2502 – 496 кг/га, Н 2863 – 487,9 кг/га (Архан – 471,2 кг/га).

Таблица 4 – Оценка сортообразцов овса ярового по сбору белка с 1 га, среднее 2021–2023 гг.

Сортономер	Урожайность зерна, т/га	Содержание белка, %	Сбор белка, кг/га
Архан (St.)	3,8	12,4	471,2
28h2369	4,9	10,7	524,3
35h2636	4,0	12,7	508,0
46h2438	3,9	12,0	468,0
20h2502	4,0	12,4	496,0
83h2641	3,9	10,5	409,5
K005	4,2	10,4	436,8
H2863	4,1	11,9	487,9
HCP ₀₅	0,37	-	-

Выводы

На основании проведённых трёхгодичных исследований по комплексу хозяйственно-биологических параметров выделены ценные источники: 28h2369 – по урожайности зерна – 4,9 т/га, сбору белка с 1 га – 524,3 кг/га, массе 1000 зёрен – 42,2 г, натуре зёрна – 508 г/л; K005 – по урожайности зерна – 4,2 т/га и натуре зерна – 513 г/л. По урожайности зелёной массы не выделился ни один образец. Все образцы высокоустойчивы к полеганию, не поражались пыльной головнёй и проявили себя как устойчивые к пятнистостям. Выделившиеся образцы будут использованы в дальнейшей селекционной работе при создании сортов.

Литература

1. Баталова Г. А. Селекция овса на качество зерна в Волго-Вятском регионе // Зернобобовые и крупяные культуры. 2018. № 3 (27). С. 81–85. DOI: 10.24411/2309-348X-2018-11038.
2. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. «Сорта растений» (официальное издание). М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. С. 25–27. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docviewer.yandex.by/view/1130000015058030> (дата обращения 05.06.2024).
3. Ahmad Z., Waraich E. A., Akhtar S., Anjum S., Ahmad T., Mahboob W., Hafeez O. B. A., Tapera T., Labuschagne M., Rizvan M. Physiological responses of wheat to drought stress and its mitigation approaches // Acta Physiologiae Plantarum. 2018. Vol. 40. Art. No. 80. DOI: 10.1007/s11738-018-2651-6.
4. Daryanto S., Wang L., Jacinthe P. A. Global synthesis of drought effects on cereal, legume, tuber and root crops production: a review // Agric. Water Manag. 2017. Vol. 179. P. 18–33. DOI: 10.1016/j.agwat.2016.04.022.
5. Nguyen-Sy T., Cheng Y., Tawarayama K., Sugawara K., Kobayashi K. Impacts of climatic and varietal changes on phenology and yield components in rice production in Shonai region of Yamagata Prefecture, Northeast Japan for 36 years // Plant Production Science. 2019. Vol. 22 (3). P. 382–394. DOI: 10.1080/1343943X.2019.1571421.
6. Казарина А. В., Атакова Е. А., Марунова Л. К. Оценка адаптивных свойств исходного материала сои по признаку «масса семян с 1 растения» в условиях юга лесостепи Среднего Поволжья // Достижения науки и техники АПК. 2023. Т. 37. № 9. С. 11–17. DOI: 10.53859/02352451-2023-37-9-11.
7. Николаев П. Н., Аниськов Н. И., Юсова О. А., Сафонова И. В. Адаптивность урожайности ярового овса в условиях омского Прииртышья // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2018. Т. 179. № 4. С. 28–38. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-28-38.
8. Жуйкова О. А., Баталова Г. А. Адаптивность линий и сортов овса голозерного в условиях Кировской области // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. № 20 (2). С. 118–125. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.2.118-125.
9. Юсова О. А., Николаев П. Н., Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Изменение урожайности и качества зерна овса с повышением адаптивности сортов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181 (2). С. 42–49. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-42-49.
10. Тулякова М. В., Баталова Г. А., Пермякова С. В. Адаптивный потенциал коллекционных образцов овса пленчатого в условиях Кировской области // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 2 (30). С. 143–154. EDN: AIRDGB.

11. Власов А. Г., Халецкий С. П., Булавина Т. М. Адаптивные свойства и особенности формирования урожайности сортов овса белорусской селекции // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2020. Т. 6. № 4. С. 397–404. DOI: 10.30914/2411-9687-2020-6-4-397-404.
12. Сапега В. А., Туреумбекова Г. Ш. Урожайность, экологическая пластичность и стабильность сортов яровой мягкой и твердой пшеницы в южной лесостепи Тюменской области // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. № 21 (2). С. 114–123. DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.2.114-123.
13. Аниськов Н. И., Сафонова И. В. Содержание белка и уровень пластичности, стабильности, гомеостатичности коллекционных образцов ржи в условиях северо-западного региона // Вестник Краснодарского ГАУ. 2021. № 3 (64). С. 64–70. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-64-70.
14. Лоскутов И. Г., Ковалева О. Н., Блинова Е. В. Методические указания по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса. Санкт-петербург: ВИР Россельхозакадемии, 2012. 63 с.
15. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Общая часть Вып. 1 // Под ред. Федина М. А. М.: Колос, 1985. 269 с.
16. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Avena* L. Ленинград: ВИР, 1984. 41 с.
17. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
18. Селянинов Г. Т. Методика сельскохозяйственной характеристики климата. М.: Гидрометеоздат, 1977. 220 с.
19. Баталова Г. А., Шевченко С. Н., Лисицын Е. М., Тулякова М. В., Русакова И. И., Железничкова В. А., Градобоева Т. П. Методология создания продуктивных, экологически устойчивых сортов овса плёчатого // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 6. С. 3–6.
20. Montilla- Bascon G., Sanchez-Martin J., Rispaill N., Rubiales D., Mur L., Langdon T., I. Griffiths, Howarth C., Prats E. Genetic diversity and population structure among oat cultivars and landraces // Plant Mol. Biol. Report. 2013. No. 31. P. 1305–1314. DOI: 10.1007/s11105-013-0598-8.
21. Сандухадзе Б. И., Беркутова Н. С., Давыдова Е. И. Качество зерна у сортов озимой пшеницы созданных в НИИСХ ЦРНЗ // Селекция и семеноводство. 2005. № 4. С. 19–22.

References

1. Batalova G. A. Oat breeding in Volga-Vyatka region for grain quality // Legumes and Groat Crops. 2018. No. 3 (27). P 81–85. DOI: 10.24411/2309-348X-2018-11038.
2. State Register of breeding achievements approved for use. Vol. 1. “Plant varieties” (official publication). Moscow: Rosinformagrotech, 2023. P. 25–27. [Electronic resource]: Access point: <https://docviewer.yandex.by/view/1130000015058030> (reference’s date 05.06.2024).
3. Ahmad Z., Waraich E. A., Akhtar S., Anjum S., Ahmad T., Mahboob W., Hafeez O. B. A., Tapera T., Labuschagne M., Rizvan M. Physiological responses of wheat to drought stress and its mitigation approaches // Acta Physiologiae Plantarum. 2018. Vol. 40. Art. No. 80. DOI: 10.1007/s11738-018-2651-6.
4. Daryanto S., Wang L., Jacinthe P. A. Global synthesis of drought effects on cereal, legume, tuber and root crops production: a review // Agric. Water Manag. 2017. Vol. 179. P. 18–33. DOI: 10.1016/j.agwat.2016.04.022.
5. Nguyen-Sy T., Cheng Y., Tawaraya K., Sugawara K., Kobayashi K. Impacts of climatic and varietal changes on phenology and yield components in rice production in Shonai region of Yamagata Prefecture, Northeast Japan for 36 years // Plant Production Science. 2019. Vol. 22 (3). P. 382–394. DOI: 10.1080/1343943X.2019.1571421.
6. Kazarina A. V., Atakova E. A., Marunova L. K. Assessment of the adaptive properties of soybean source material based on the criterion “seed weight per plant” under the conditions of the southern forest-steppe of the Middle Volga region // Achievements of science and technology of AIC. 2023. Vol. 37. No. 9. P. 11–17. DOI: 10.53859/02352451-2023-37-9-11.
7. Nikolaev P. N., Aniskov N. I., Yusova O. A., Safonova I. V. Adaptability of spring oat yield in the environments of the Near-Irtysh area in Omsk province // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2018. Vol. 179. No. 4. P. 28–38. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-28-38.
8. Zhuikova O. A., Batalova G. A. Adaptability of naked oat lines and varieties in the conditions of Kirov region // Agricultural Science Euro-North-East. 2019. No. 20 (2). P. 118–125. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.2.118-125.
9. Yusova O. A., Nikolaev P. N., Safonova I. V., Aniskov N. I. Changes in oat grain yield and quality with increased adaptability of cultivars // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2020. Vol. 181 (2). P. 42–49. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-2-42-49.
10. Tulyakova M. V., Batalova G. A., Permyakova S. V. Adaptive potential of filmy *Avena sativa* L. samples under conditions of the Kirov region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 2 (30). P 143–154. EDN: AIRDGB.

11. Vlasov A. G., Khaletsky S. P., Bulavina T. M. Adaptive properties and features of productivity formation of Belarusian oat varieties // Vestnik of the Mari State University. Chapter "Agriculture. Economics". 2020. Vol. 6. No. 4. P. 397–404. DOI: 10.30914/2411-9687-2020-6-4-397-404.
12. Sapega V. A., Tursumbekova G. Sh. Yield, ecological plasticity and stability of spring soft and durum wheat varieties in the southern forest-steppe of Tyumen region // Agricultural Science Euro-Northeast. 2020. No. 21 (2). P. 114–123. DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.2.114-123.
13. Aniskov N. I., Safonova I. V. Protein content and the level of plasticity, stability, homeostaticity of collection rye samples under conditions of the Northwestern region // Bulletin of KSAU. 2021. No. 3 (64). P. 64–70. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-64-70.
14. Loskutov I. G., Kovaleva O. N., Blinova E. V. Methodological guidelines for the study and preservation of the world collection of barley and oats. Saint-Petersburg: VIR of the Russian Agricultural Academy, 2012. 63 p.
15. The methodology of the state variety testing of agricultural crops. General part. Issue 1 // Ed. by Fedin M. A. Moscow: Kolos, 1985. 269 p.
16. The international classifier of the CMEA of the *Avena* L. genus. Leningrad: VIR, 1984. 41 p.
17. Dospekhov B. A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
18. Selyaninov G. T. Methods of agricultural climate characteristics. Moscow: Gidrometeoizdat, 1977. 220 p.
19. Batalova G. A., Shevchenko S. N., Lisitsyn E. M., Tulyakova M. V., Rusakova I. I., Zheleznikova V. A., Gradoboeva T. P. Breeding methodology of ecologically resistant varieties of covered oat // Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka. 2017. No. 6. P. 3–6.
22. Montilla-Bascon G., Sanchez-Martin J., Rispaill N., Rubiales D., Mur L., Langdon T., I. Griffiths, Howarth C., Prats E. Genetic diversity and population structure among oat cultivars and landraces // Plant Mol. Biol. Report. 2013. No. 31. P. 1305–1314. DOI:10.1007/s11105-013-0598-8.
20. Sandukhadze B. I., Berkutova N. S., Davydova E. I. Grain quality in winter wheat varieties created in the Research Institute of Agricultural Research and Development // Breeding and seed production. 2005. No. 4. P. 19–22.

UDC: 633.13:631.52

Zobnina I. V., Korelina V. A., Batakova O. B.

EVALUATION OF BREEDING SAMPLES OF FILMY FORMS OF SPRING OATS UNDER UNSTABLE WEATHER CONDITIONS

Summary. *Spring oats are one of the most important and most common grain crops with high adaptability to the conditions of the north. Therefore, the assessment of source material when creating varieties with high potential for grain productivity and green mass, as well as the combination of more economically valuable biological features in one variety, is the basis for the creation of a new generation of varieties capable of adapting to changing climatic conditions. The purpose of the study was to evaluate the filmy forms of spring oats in terms of grain yield, green mass productivity and basic biometric parameters under different weather conditions, with a view to identifying their potential for further breeding work. In the Laboratory of Crop Production – structural unit of the N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 42 samples of oat (originator – Federal Research Center “Nemchinovka”) were studied between 2021 and 2023 under various meteorological conditions at the nursery of competitive variety testing. Variety ‘Arkhan’ was used as a standard. The research findings revealed seven promising samples that combine high productivity with other economically valuable biological characteristics. The highest yield of grain and green mass was observed in 2022 under conditions of sufficient moisture, while the lowest was noted in 2021 under conditions of aridity and abnormally high temperatures. Based on the three-year studies, in the context of which the complex of economic and biological parameters was assessed, valuable sources were identified: 28h2369 – according to grain yield (4.9 t/ha), protein collection from 1 ha (524.3 kg/ha), 1000-grain weight (42.2 g), weight per unit volume (508 g/l); K005 – according to grain yield (4.2 t/ha) and hectolitre weight (513 g/l). No sample stood out in*

terms of green mass yield. All samples demonstrated high resistance to lodging, were not affected by dusty smut and proved to be resistant to spot blight.

Keywords: *Avena sativa L., breeding samples, temperature, precipitation, Selyaninov hydrothermal coefficient (HTC), yield, 1000-grain weight.*

Зобнина Ирина Валентиновна, научный сотрудник лаборатории растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: 19651960@mail.ru.

Корелина Валентина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: 19651960@mail.ru.

Батакова Ольга Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории растениеводства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Уральского отделения Российской академии наук»; 163020, Россия г. Архангельск, проспект Никольский, 20; e-mail: 19651960@mail.ru.

Zobnina Irina Valentinovna, researcher of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: 19651960@mail.ru

Korelina Valentina Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: 19651960@mail.ru.

Batakova Olga Borisovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of crop production, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 20, Nikolsky Avenue, Arkhangelsk, 165390, Russia; e-mail: 19651960@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН по теме № FUUW-2024-0004 «Создание новых сортов сельхозкультур, устойчивых к отрицательному воздействию биотических и абиотических факторов и формирование на их основе высокопродуктивных агроценозов для условий Северного региона РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.03.2024.

Дата принятия к печати – 15.06.2024.